

UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARINING IJTIMOIIY MOSLASHUVCHANLIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK OMILLARI

Rahimov Bobir Baxodirovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada umumta'lim maktablari o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik omillari, uning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatidagi mohiyati hamda o'quvchilarning shaxsiy rivojida o'zligini anglash kompetensiyasining tutgan o'rni yoritilgan. Globallashuv jarayonlari, axborot tahdidlari kuchaygan davrda yoshlarning ijtimoiy moslashuvi, ularning ijtimoiy rollarni ongli qabul qilishi, shaxslararo munosabatlarda konstruktiv pozitsiyani shakllantirish kabi masalalar alohida ilmiy e'tiborni talab qilishi asoslab berilgan. Maqolada reflektiv yondashuv, emotsional-aks ettiruvchi metodlar, ijtimoiy faoliyatga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, kommunikativ hamkorlik texnologiyalari o'quvchilarda ijtimoiy moslashuv, shaxsiy identitet va o'zini anglash jarayonlarini kuchaytiruvchi samarali vosita sifatida asoslab berilgan. Shuningdek, o'quvchining o'zini shaxs sifatida tan olishi, o'z qadr-qimmatini his qilishi, ijtimoiy vaziyatlarda moslashuvchan xatti-harakat namoyon etishi kabi indikatorlar ijtimoiy moslashuvchanlikning asosiy mezonlari sifatida ko'rsatib beriladi.

Tayanch so'zlar: ijtimoiy moslashuvchanlik, ijtimoiy kompetensiya, shaxsiy rivojlanish, o'zligini anglash, identitet, refleksiya, emotsional intellekt, ijtimoiy-pedagogik omillar, tarbiyaviy muhit, kommunikativ yondashuv, simvolik interaksionizm, psixososial rivojlanish, ehtiyojlar iyerarxiyasi, ijtimoiy rollar, hamkorlik pedagogikasi, globallashuv, axborot tahdidlari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, ma'naviy-axloqiy tarbiya

Zamonaviy jamiyatning ijtimoiy, axborot va texnologik o'zgarishlari shaxsning moslashuvchanligi, ijtimoiy faolligi va turli vaziyatlarda oqilona qaror qabul qila olishini taqozo etmoqda. Global axborot oqimlari, ko'p madaniyatli ijtimoiy makon, o'quvchi-yoshlarning o'zaro munosabat doirasi kengayib borayotganligi ularning ijtimoiy moslashuv jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois umumta'lim maktablari o'quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish ta'limning dolzarb pedagogik vazifalaridan biriga aylanmoqda.

Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi o'quvchining yangi ijtimoiy sharoitga moslasha olish, turli odamlar bilan samarali muloqot qilish, muammolarni tinch yo'l bilan hal etish, o'z xatti-harakatini vaziyatga mos ravishda boshqarish, shaxslararo munosabatlarda konstruktiv pozitsiyani egallay olish qobiliyatidir. Bu kompetensiya o'quvchining shaxsiy-ijtimoiy rivojlanishi, o'quv muhiti bilan uyg'un integratsiyasi hamda turli ijtimoiy rollarni muvaffaqiyatli bajarishi uchun asos

bo‘ladi. Mazkur kompetensiyani shakllantirish jarayoni murakkab bo‘lib, u psixologik, pedagogik va ijtimoiy omillarning uyg‘unlashuvi orqali namoyon bo‘ladi. Demak, o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanligini ta‘minlash uchun ta‘lim jarayonida maxsus pedagogik omillarni yaratish, tarbiyaviy faoliyatni shu yo‘nalishda tizimli tashkil etish muhim hisoblanadi.

Ijtimoiy moslashuvchanlik shaxsning ijtimoiy muhitga integratsiyalashgan holda uni tushunishi, o‘z rolini anglash va samarali muloqotga kirishish qobiliyatini ifodalaydi. Pedagogik adabiyotlarda mazkur kompetensiya quyidagi asosiy komponentlar orqali izohlanadi:

1. Kognitiv komponent-o‘quvchining ijtimoiy vaziyatni tushunishi, ijtimoiy qoidalar, me‘yorlar va rollar haqida bilimga ega bo‘lishi. Muayyan vaziyatga mos xatti-harakatni tanlay olish qobiliyati.

2. Emotsional-motivatsion component-empatiya, boshqalarni tushunish, o‘z emotsiyalarini boshqarish, Ijtimoiy o‘zaro ta‘sirga kirishish motivi, muloqotdan qoniqish olish hissi.

3. Kommunikativ component-samarali muloqot, tinglay olish, fikrni aniq yetkazish, nizolarni tinch hal qilish. Jamoa bilan ishlash va ijtimoiy hamkorlik ko‘nikmalari.

4. Xulq-atvor (behavioral) component-ijtimoiy vaziyatda mos xatti-harakatni namoyon etish, o‘zini tutish madaniyati, javobgarlikni his qilish, o‘zini boshqara olish. Mazkur komponentlar o‘quvchining ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi shakllanishi uchun zarur bo‘lgan pedagogik jarayonning mazmunini belgilaydi.

Umumta‘lim maktablarida mazkur kompetensiyani rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik omillar muhim ahamiyatga ega:

1. Qadriyatga yo‘naltirilgan tarbiyaviy muhit-o‘quvchilarni hurmat, bag‘rikenglik, hamkorlik, adolat kabi umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda ijtimoiy xulqqa o‘rgatish. Maktabda sog‘lom psixologik va ijtimoiy atmosfera yaratish.

2. Shaxsga yo‘naltirilgan pedagogik yondashuv-o‘quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini e‘tiborga olish. Har bir o‘quvchining moslashuv darajasi va ehtiyojiga qarab differensial yondashuvni qo‘llash. Murabbiylik va tutorlik texnologiyalaridan foydalanish.

3. Kommunikativ kompetensiyani rivojlantiruvchi metodlar-rol o‘ynash, bahs-munozara, debat, treninglar orqali ijtimoiy vaziyatlarni modellashtirish.

Konfliktologiya elementlarini o‘rgatish: nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish texnikalari.

4. Hamkorlikka asoslangan ta‘lim texnologiyalari- “Kichik guruhlarda ishlash”, “Hamkorlikda o‘qitish”, “Loyiha asosida o‘qitish” kabi metodlar o‘quvchilarda jamoaviy mas‘uliyatni shakllantiradi. Jamoaviy faoliyat orqali ijtimoiy rollarni sinab ko‘rish imkoniyati yaratiladi.

5. Real ijtimoiy tajribaga asoslangan faoliyat- mahalla bilan hamkorlik, jamoatchilik ishlarida ishtirok, volontyorlik loyihalari o‘quvchilarni real ijtimoiy hayotga moslashtiradi. Ijtimoiy amaliyotlar o‘quvchining jamiyatdagi rolini anglashiga xizmat qiladi.

6. Emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar-stressni boshqarish, o‘z his-tuyg‘ularini anglash va boshqarish, empatiyani shakllantirishga qaratilgan mashg‘ulotlar. “Emotsional xarita”, “Mening kayfiyatim” kabi metodlar orqali emotsional barqarorlikni oshirish.

7. Axborot-kommunikatsiya madaniyatini shakllantirish-raqamli makonda to‘g‘ri muloqot qilish, kiberxavfsizlik, onlayn nizolarni boshqarish. Media savodxonlik: yolg‘on axborotni farqlash, tarmoqdagi munosabatlarni tartibga solish.

Xorijiy mamlakat olimlaridan V.S. Mukhina, J.Mid, A.Maslou, E.Erikson kabi olimlar shaxsning ijtimoiylashuvi va moslashuvi insonning ijtimoiy faoliyatida shakllanadigan muhim bosqich ekanligini ta’kidlaydi. Ularning tadqiqotlari o‘quvchining ijtimoiy moslashuvchanligi ijtimoiy munosabatlar, muloqot, tajriba va ta‘lim muhiti orqali shakllanishini asoslab beradi. O‘zbek pedagog olimlari A.Musurmonova, N.Muslimov, R.Mavlonova va boshqalar ijtimoiy kompetensiyani shakllantirishda ta‘lim muhitining, hamkorlik pedagogikasining va tarbiyaviy tizimning ahamiyatini alohida ko‘rsatib o‘tgan.

V.S.Mukhina (Valeriya Sergeevna Muxina) - mashhur rus psixologi, shaxs rivojlanishi, bolaning “Men-konsepsiyasi”, ijtimoiylashuv va shaxsning o‘zligini anglash jarayonining psixologik-pedagogik qonuniyatlari bo‘yicha keng ilmiy izlanishlar olib borgan olim. Uning tadqiqotlari ayniqsa o‘quvchilarning shaxsiy rivoji, identitet shakllanishi, yosh davrlar psixologiyasi va o‘zini anglash jarayonining bosqichlarini o‘rganishda muhim o‘rin tutadi.

George Herbert Mead - amerikalik ijtimoiy psixolog, pragmatist falsafa va sotsiologiya maktabining yirik vakili, “Simvolik interaksionizm” nazariyasining asoschilaridan biri. Uning ilmiy qarashlari shaxsning identiteti, “Men” tushunchasi, o‘zini anglash va ijtimoiy moslashuv jarayoni bo‘yicha zamonaviy pedagogika va psixologiyada muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Mid shaxsni jamiyatdan

ajratib bo‘lmaydigan ijtimoiy mavjudot sifatida talqin qiladi. Unga ko‘ra, shaxs o‘zini faqat ijtimoiy muloqot, ya’ni odamlar bilan “belgilar va ramzlar orqali o‘zaro ta’sir” jarayonida anglaydi.

Abraham Maslow – amerikalik gumanistik psixologiya asoschilaridan biri, shaxs rivoji, o‘zini anglash (self-awareness), o‘zini ro‘yobga chiqarish (self-actualization) va inson ehtiyojlari iyerarxiyasi nazariyasi bo‘yicha mashhur olim. Uning fikricha, inson shaxs sifatida kamol topishi ehtiyojlar bosqichma-bosqich qondirilishi orqali amalga oshadi. Maslow nazariyasi bugungi ta’lim tizimida shaxsni rivojlantirish, o‘quvchilar motivatsiyasi, ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishda metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Erik Erikson – mashhur amerikalik psixolog, “psixososial rivojlanish nazariyasi” asoschisi, shaxsning o‘zini anglash (identitet) shakllanishi, yosh davrlar psixologiyasi va ijtimoiy moslashuv jarayonlari bo‘yicha fundamental tadqiqotlar muallifi. Eriksonning inson rivoji haqidagi qarashlari nafaqat psixologiya, balki pedagogika, tarbiya nazariyasi va ijtimoiy psixologiyada keng qo‘llanadi. U shaxsning rivojlanishini 8 bosqichli psixososial model orqali tushuntirib, har bir bosqich o‘ziga xos psixologik inqiroz (krizis) va uni hal etish mexanizmiga ega ekanligini ilmiy asoslab beradi.

Eriksonning nazariyasiga ko‘ra, inson tug‘ilgandan to umrining oxirigacha quyidagi bosqichlardan o‘tadi:

Ishonch – ishonchsizlik (0–1 yosh)

Avtonomiya – sharmandalik va shubha (1–3 yosh)

Tashabbus – aybdorlik (3–6 yosh)

Mehnatsevarlik – pastlik tuyg‘usi (6–12 yosh)

Identitet – rol chalkashuvi (12–18 yosh)

Yaqqol yaqinlik – izolyatsiya (18–25 yosh)

Ijodkorlik – inertlik (25–60 yosh)

Butunlik – umidsizlik (60+)

Ushbu model pedagogik faoliyatda ayniqsa 4–5 bosqichlar (maktab va o‘smirlik yoshi) uchun nihoyatda ahamiyatli.

Respublikamiz olmlaridan A.Musurmonova o‘z tadqiqotlarida – tarbiyaviy jarayonning ijtimoiy-pedagogik omillari, o‘quvchilarda ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, ijtimoiy moslashuv, shaxsning ijtimoiy faolligi va barkamol inson tarbiyasiga qaratilgan. A.Musurmonovanning qarashlarining asosida tarbiya jarayonida oila-maktab-jamiyat hamkorligining ahamiyati; o‘quvchilarda ijtimoiy faollik, mas’uliyat, ma’naviy qadriyatlarni shakllantirish; tarbiya

texnologiyalarining shaxsning o‘zini anglash jarayoniga ta’siri; qo‘llab-quvvatlovchi pedagogik muhitning tarbiyaviy samaradorlikka ta’siri muhim imkoniyat sifatida talqin etilgan. A.Musurmonovanning tadqiqot ishlari o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanligi, shaxsiy rivoji, o‘zini anglash kompetensiyasi bo‘yicha asosiy nazariy manbalardan biri hisoblanadi.

N.Muslimov - O‘zbekistonda pedagogik innovatsiyalar, ta’lim texnologiyalari, shaxsga yo‘naltirilgan pedagogika, pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo‘yicha fundamental tadqiqotlar muallifi. Olmining fikricha, pedagogik kompetentlik, pedagogning kasbiy mahorati va tayyorgarligi; innovatsion pedagogik texnologiyalar; o‘quvchilarda ijtimoiy faol pozitsiyani shakllantirish; shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvning nazariy asoslari. N.Muslimov ishlari ta’lim jarayonida ijtimoiy kompetensiyalar, moslashuvchanlik, hamkorlik, faol muloqot kabi sifatarni rivojlantirish uchun mustahkam metodologik asos yaratadi.

R.Mavlonova - ta’lim tarbiyasi, pedagogik jarayonning mohiyati, shaxsni rivojlantirish, tarbiya texnologiyalari bo‘yicha yetakchi olim. Uning ilmiy izlanishlari ta’limda ma’naviy-axloqiy tarbiya, ijtimoiylashuv va shaxs rivojiga oid nazariyalarni keng yoritadi. tarbiyaning pedagogik mohiyati va vazifalari; shaxsning ma’naviy, axloqiy, ijtimoiy rivoj jarayonlari; o‘quvchilar tarbiyasida integrativ yondashuv; tarbiya tizimining zamonaviy pedagogik asoslari. R.Mavlonovanning ishlari shaxsning ijtimoiy moslashuvchanligi, o‘z-o‘zini anglash, ma’naviy shakllanish jarayonlarini ilmiy asoslashda muhim.

1-jadval

Umumta’lim maktablari o‘quvchilarining ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik omillari bo‘yicha solishtirma

Olim	Asosiy nazariy yondashuvi	Ijtimoiy moslashuvchanlikka ta’sir qiluvchi pedagogik omillar	O‘quvchilar uchun qo‘llanishi
A.Musurmonova	Tarbiya jarayonining ijtimoiy-pedagogik mohiyati	- Oila-maktab-jamiyat hamkorligi - Ma’naviy-axloqiy qadriyatlar - Qo‘llab-quvvatlovchi tarbiyaviy muhit	- O‘quvchilarda ijtimoiy faollikni oshirish - Jamiyatga moslashuvni tezlashtirish - Qadriyaviy

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
 “STRATEGIES FOR DEVELOPING DIGITAL PEDAGOGICAL SUPPORT
 FOR EDUCATIONAL AND UPBRINGING PROCESSES” NOVEMBER 24, 2025**

			yoʻnalishni shakllantirish
N.Muslimov	Shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim, pedagogik kompetentlik	- Innovatsion pedagogik texnologiyalar - Pedagogning kommunikativ mahorati - Shaxsga yoʻnaltirilgan oʻqitish	- Oʻquvchilarning ijtimoiy rollarni oʻzlashtirishi - Oʻzaro muloqot madaniyati rivoji - Pozitiv ijtimoiy munosabatlar
R. Mavlonova	Tarbiya nazariyasi va shaxs rivoji	- Maʼnaviy-axloqiy tarbiya - Integrativ tarbiyaviy yondashuv - Tarbiya tizimining izchilligi	- Oʻquvchilarda ijtimoiy barqarorlik - Meʼyor va qoidalarni anglash - Ijtimoiy fazilatlarini mustahkamlash
J. Mid	Simvolik interaksionizm, ijtimoiy muloqot nazariyasi	- Ramzlar, til, muloqot orqali oʻzaro taʼsir - Rolga kirishish va rolni bajarish tajribasi - Jamoaviy oʻyinlar va rolli mashgʻulotlar	- Oʻquvchilarda kommunikativ kompetensiya - Ijtimoiy rollarni tushunish va bajarish - Tengdoshlarga moslashuv
V.S. Mukhina	Bolalik va oʻsmirlik psixologiyasi, “Men” konsepsiyasi	- Yoshga oid psixologik xususiyatlarni hisobga olish - Refleksiya va oʻz-oʻzini baholash - Ijtimoiy ehtiyojlarni inobatga olish	- Oʻquvchining oʻzini anglash qobiliyati - Oʻz xatti-harakatlarini tahlil qilish - Barqaror ijtimoiy identitetni shakllantirish

E. Erikson	Psixosozial rivojlanish nazariyasi, identitet	<ul style="list-style-type: none"> - “Identitet – rol chalkashuvi” davrida qo‘llab-quvvatlash - Ijtimoiy tajriba orttirish imkonlari - Oila, maktab va tengdoshlar ta’siri 	<ul style="list-style-type: none"> - O‘quvchining o‘z rolini topishi - Ijtimoiy moslashuv inqirozini yengish - Barqaror “Men” obrazini shakllantirish
A. Maslow	Ehtiyojlar iyerarxiyasi, o‘zini ro‘yobga chiqarish	<ul style="list-style-type: none"> - Xavfsizlik, muloqot, hurmat ehtiyojlarini qondirish - Motivatsion qo‘llab-quvvatlash - O‘zini anglashga imkon beruvchi pedagogik sharoit 	<ul style="list-style-type: none"> - O‘quvchining ichki motivatsiyasini oshirish - O‘zini namoyon qilish imkoniyatlari - Ijtimoiy moslashuvni yengillashtirish

Taqqoslovchi jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, umumta’lim maktablari o‘quvchilarining ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish ko‘p qirrali, ko‘p omilli va integrativ pedagogik jarayon hisoblanadi. Jadvalda aks ettirilgan mahalliy va xorijiy olimlarning nazariy qarashlari o‘zaro uyg‘un, ammo ta’kidlangan jihatlari bo‘yicha farqli metodologik yondashuvlarga ega.

Mahalliy olimlar – A.Musurmonova, N.Muslimov va R.Mavlonovanning yondashuvlari ko‘proq tarbiyaviy jarayonning pedagogik mohiyatiga, oila–maktab–jamiyat hamkorligining roliga, o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy rivojiga, shuningdek pedagog shaxsiyati va o‘qitish texnologiyalarining samaradorligiga urg‘u beradi. Ularning fikricha, o‘quvchining ijtimoiy moslashuvi avvalo o‘zida ijtimoiy qadriyatlar tizimini shakllantirish, jamoadagi munosabatlarga moslashish va mas’uliyatli ijtimoiy xulq ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali ta’minlanadi.

A.Musurmonova ta’kidlaganidek, ijtimoiy moslashuvning asosiy sharti – bu tarbiyaviy hamkorlik muhitining vujudga kelishi bo‘lib, bunda oila, maktab va mahalla o‘rtasidagi uzviylik hal qiluvchi ahamiyatga ega. N.Muslimov esa jarayonni ta’lim texnologiyalari va shaxsga yo‘naltirilgan pedagogik yondashuv bilan bog‘laydi. Uning fikricha, innovatsion metodlar o‘quvchining kommunikativ kompetensiyasini kuchaytirib, ijtimoiy vaziyatlarga moslashish jarayonini tezlashtiradi. R. Mavlonova esa ijtimoiy moslashuvni ayniqsa ma’naviy-axloqiy

tarbiya, qadriyatlar tizimi va tarbiya jarayonining izchilligi bilan bog‘laydi. Xorijiy olimlar - J. Mid, V.S. Mukhina, E. Erikson va A. Maslowning yondashuvlari esa ko‘proq psixologik asoslangan, shaxsning ichki rivojlanish mexanizmlariga tayangan holda ijtimoiy moslashuvni tushuntiradi. Ularning qarashlari o‘quvchilarning o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, emotsional intellekt va muloqot jarayonining rivojlanishi orqali ijtimoiy moslashuvga erishishini ko‘rsatadi. J.Mid ijtimoiy moslashuvni “simvolik interaksionizm” orqali izohlab, o‘quvchining ijtimoiy rollarni o‘zlashtirishi va jamiyat kutgan xatti-harakatlarni bajarishi samarali muloqot va o‘zaro ta’sirga bog‘liq ekanini ta’kidlaydi. V.S.Mukhina esa identitetning yoshga xos shakllanish mexanizmlarini asoslab, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini anglash jarayoni ijtimoiy moslashuvning poydevori ekanini ko‘rsatadi. E.Eriksonning psixosozial rivojlanish nazariyasi ijtimoiy moslashuvni “identitet – rol chalkashuvi” inqirozining muvaffaqiyatli hal etilishi bilan bog‘laydi. O‘quvchining jamiyatdagi o‘rnini aniqlashi, tengdoshlar bilan ijtimoiy munosabatlar o‘rnatishi va o‘z shaxsiy pozitsiyasini mustahkamlashi Erikson nazariyasida yetakchi o‘rin tutadi. A.Maslow esa ijtimoiy moslashuvni ehtiyojlar iyerarxiyasi bilan bog‘laydi. Uning fikricha, o‘quvchining xavfsizlik, ijtimoiylik, hurmat va o‘zini ro‘yobga chiqarish ehtiyojlari qondirilsa, moslashuvchanlik ham samarali shakllanadi. Jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, mahalliy olimlar ko‘proq tashqi pedagogik sharoitlar – tarbiya, hamkorlik, qadriyatlar, ta’lim metodlari - orqali moslashuvni izohlaydi. Xorijiy olimlar esa ichki psixologik jarayonlar – identitet, refleksiya, ehtiyojlar, muloqot mexanizmlari – orqali tushuntiradi. Bu ikki yo‘nalish bir-birini to‘ldiradi.

Demak, natijada ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish uchun:

- qadriyatlarga boy tarbiyaviy muhit;
- emotsional qo‘llab-quvvatlash;
- shaxsning o‘zini anglash mexanizmlarini rivojlantirish;
- kommunikativ kompetensiyalarni kuchaytirish;
- maktab, oila va jamiyat hamkorligi;
- innovatsion ta’lim texnologiyalari;
- ijtimoiy tajriba va guruhiiy faoliyat;
- birgalikda ta’sir ko‘rsatishi zarur.

Demak, jadval mazmuni ko‘rsatib turibdiki, o‘quvchining ijtimoiy moslashuvchanligi shaxsning psixologik rivoji, pedagogik ta’sirlar va ijtimoiy muhit omillarining yaxlit tizimi sifatida shakllanadi. Shu sababli mazkur kompetensiyani

rivojlantirishda har ikkala yo‘nalish - pedagogik va psixologik yondashuvlarning integratsiyasi zarur hisoblanadi.

Demak, umumta’lim maktablari o‘quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish zamonaviy ta’limning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Mazkur kompetensiya o‘quvchilarning ijtimoiy hayotga moslashuvi, muloqot samaradorligi, jamoa bilan ishlash ko‘nikmalari hamda shaxsiy barqarorlikni ta’minlaydi. Ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishning pedagogik omillari - qadriyatlarga yo‘naltirilgan tarbiya, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, kommunikativ va hamkorlik texnologiyalari, emotsional intellektni rivojlantirish, ijtimoiy amaliyotlar va AKT madaniyati - bir butun tizim sifatida o‘quvchining shaxsiy-ijtimoiy kamoloti uchun poydevor yaratadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Musurmonova A. Ma’naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: TDPU, 2018.
2. Muslimov N.A. Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari. – Toshkent: TDPU, 2020.
3. Mavlonova R.H. Shaxsni ijtimoiylashtirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: TDPU, 2019.
4. Mead G.H. The Philosophy of the Present. – La Salle, Illinois: Open Court, 1980.
5. Muxina V.S. Vozrastnaya psixologiya: fenomenologiya razvitiya, detstvo, otrochestvo. – M.: Akademiya, 2010.
6. Erikson E.H. Identity: Youth and Crisis. – New York: W. W. Norton & Company, 1968.
7. Maslow A.H. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1954.